

CONQUISTAS Y METAS EDUCATIVO CULTURALES DEL GOBIERNO POPULAR, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1971 Y 1972

INTRODUCCION

El presente documento pretende abordar las conquistas cumplidas por el Gobierno Popular en algunos rubros significativos y diseñar, en sus líneas más esenciales, las metas que se ha trazado en el campo educativo-cultural.

I. OBJETIVOS DE LA POLITICA EDUCACIONAL

1. Alcanzar la igualdad de oportunidades para la incorporación y permanencia en el sistema nacional de educación de todos los niños y jóvenes y atender las necesidades culturales y educacionales de la comunidad.
2. Favorecer el pleno desarrollo de las capacidades y singularidades humanas y de integración social, fundamentando su proceso en la orientación y contenido de la nueva educación chilena.
3. Constituir un sistema regular unificado, ligado estrechamente al desarrollo económico, social y cultural del país a través de una nueva organización escolar, acorde con los cambios estructurales. La Escuela Nacional Unificada será la institución base del nuevo sistema.

4. Descentralizar a nivel local, provincial y regional las funciones técnicas administrativas presupuestarias y las inherentes a todas las implementaciones materiales, asistenciales y de equipamiento del proceso educativo.

5. Garantizar a los trabajadores de la educación mejores condiciones sociales, profesionales y funcionarias, compatibles con la política económica y educacional del Gobierno y con el ritmo de desarrollo nacional

6. Promover la participación democrática, directa y responsable de todos los trabajadores de la educación y de la comunidad en la transformación del sistema educacional.

II. CONQUISTAS Y METAS PROGRAMADAS

1. TODO NIÑO, JOVEN O ADULTO TIENE AHORA LAS PUERTAS ABIERTAS DE LA EDUCACION Y DE LA CULTURA

MATRICULAS POR NIVELES. PERIODO 1970-1973 Y METAS PROGRAMADAS 1974-1976
(En miles de personas)

	70	71	72	73	74	75	76
1. PARVUL.	60,4	68,7	74,0	150,0	205,0	265,0	314,0
2. BASICA	2.043,1	2.200,3	2.317,0	2.433,3	2.570,6	2.696,0	2.818,7
1.º-6.º	1.755,0	1.877,5	1.961,5	2.045,1	2.155,4	2.246,7	2.334,9
7.º-8.º	288,1	322,8	355,5	388,2	415,2	449,3	483,8
3. MEDIA	302,1	366,1	425,6	478,7	538,7	589,8	638,4
C— HUMANIST.	202,5	238,7	270,7	297,0	328,0	350,4	369,4
T— PROFS.	99,6	127,4	154,9	181,7	210,7	239,4	269,4
4. SUPERIOR	82,2	106,4	134,2	165,5	193,8	240,2	292,0
UNIVERS.	77,1	100,1	125,0	155,0	181,8	226,7	277,0
No UNIVERS.	5,1	6,311	9,2	10,5	12,0	13,5	15,0
5. ADULTOS	110,5	111,1	132,9	289,3	381,0	405,6	440,6
— BASICA	58,0	60,0	77,6	225,0	298,0	301,7	316,3
— MEDIA	52,5	51,1	55,3	64,3	83,0	103,9	124,3
TOTAL	2.598,3	2.852,6	3.083,7	3.516,8	3.889,1	4.196,6	4.503,7

NOTAS:

- Básica incluye Especial.
- Básica de adultos incluye Programas de Alfabetización.
- Parvularia incluye atención programada por la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

INDICE DE VARIACION CON RESPECTO AL AÑO 1970 (Base 100)

	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976
1. PARVULAR.	100,0	113,7	122,5	248,3	339,4	438,7	519,9
2. BASICA	100,0	107,7	113,4	119,1	125,8	132,0	138,0
3. MEDIA	100,0	121,2	140,9	158,5	178,3	195,2	211,3
4. SUPERIOR	100,0	129,4	163,3	201,3	235,8	292,2	355,2
5. ADULTOS	100,0	100,5	120,3	261,8	344,8	367,1	398,7
TOTAL	100,0	109,8	118,7	135,4	149,7	161,5	173,4

2. HOY SE CONSTRUYEN MUCHAS MAS ESCUELAS QUE ANTES Y SE SIGUE UNA PROGRAMACION RACIONAL Y DINAMICA, SE EDIFICA DONDE SE NECESITA.

1971:		
PLAN NORMAL	21.431	
AMPLIACIONES	2.172	
PLAN URGENCIA	142.381	
PLAN SISMO	29.484	
TOTAL 1971		195.468 m. ²

TOTAL METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS POR LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, AÑOS 1966-1972

AÑO	
1966	184.328 m. ²
1967	202.328 m. ²
1968	163.778 m. ²
1969	151.079 m. ²
1970	79.880 m. ²

1972:		
PLAN BIRF	14.294	
PLAN RECONSTRUCCION	60.183	
PLAN CORA	3.100	
PLAN NORMAL	56.818	
PLAN J.N.J.I.	11.699	
OBRAS MENORES	10.390	
PLAN AULAS	26.248	
TOTAL 1972		182.687 m. ²
META 1973		220.000 m. ²

3. EL PRESUPUESTO EDUCACIONAL CONSTITUYE LA PRIMERA PRIORIDAD EN EL PRESUPUESTO NACIONAL, SIGNIFICANDO LA ESPECIAL ATENCION QUE SE OTORGA AL DESARROLLO EDUCATIVO-CULTURAL DEL PUEBLO.

EVOLUCION DE LOS GASTOS EN EDUCACION DURANTE EL PERIODO 1964-1971 EN RELACION CON EL PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO.

RELACION	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971
GASTOS EN EDUC. P.G.B. 100	3,3%	3,5%	3,4%	3,6%	3,7%	3,6%	4,1%	4,8%

EVOLUCION DE LOS GASTOS EN EDUCACION DURANTE EL PERIODO 1964-1973 EN RELACION CON LOS GASTOS FISCALES TOTALES

RELACION	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973
GASTOS EN EDUC. P.G.B. 100										
GASTOS FISC. TOT.	15,7%	14,8%	15,5%	17%	16,7%	16,7%	14,5%	14,2%	17,1%	19,6%

*Considerando el gasto correspondiente al reajuste de remuneraciones del sector.

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS DE LA NACION (*) — AÑO 1973

	MONEDA NACIONAL		MONEDA EXTRANJ.		TOTAL	%
	Miles E°	%	US\$ a E° (1)	%		
PRESIDENCIA DE LA REPUBL.	140.576	0,2			140.576	0,1
CONGRESO NACIONAL	352.810	0,4	3.600		355.210	0,4
PODER JUDICIAL	305.987	0,4			305.987	0,3
CONTRALORIA GRAL. DE LA REP.	531.502	0,6			531.502	0,5
MINISTERIO DEL INTERIOR	4.080.046	4,8	83.800		4.143.846	4,4
MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES	241.476	0,3	350.220		591.696	0,6
MINISTERIO DE ECON. FOMT. Y RECONS.	3.615.432	4,1	14.020		3.629.452	3,9
MINISTERIO DE HACIENDA	15.069.700	17,1	3.683.200		18.752.900	20,0 (2)
MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA	17.292.061	19,6	7.560		17.299.621	18,4
MINISTERIO DE JUSTICIA	988.406	1,1			988.406	1,1
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	8.775.176	10,0	1.110.000		9.885.176	10,6
MINIST. OBRAS PUBL. Y TRANSPORTES	13.924.056	15,8	273.300		14.197.356	15,1
MINISTERIO DE AGRICULTURA	5.210.017	5,9	2.200		5.212.217	5,6
MINIST. DE TIERRAS Y COLONIZACION	87.534	0,1			87.534	0,1
MINIST. DEL TRABAJO Y PREVS. SOCIAL	408.486	0,5			408.486	0,4
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	7.805.890	8,9	228.000		8.033.890	8,6
MINISTERIO DE MINERIA	1.627.188	1,8			1.627.188	1,7
MINIST. DE VIVIENDA Y URBANISMO	7.639.509	8,8			7.639.509	8,1
TOTAL	88.092.652	100,0	5.735.700		93.828.352	100,0

(1) 1 US\$ = E° 20.

(2) A través de Hacienda se realiza todo el pago de amortización de la Deuda Externa. Por esta razón aumenta su participación al considerar los dólares.

FUENTE: Diario Oficial, 2 enero 1973.

* No incluye reajuste, puesto que su monto total (E° 43.200.000.000) se presentó a través del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y no se dispone de las cifras que corresponden, por este concepto, a cada Ministerio.

4. LOS SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION TIENDEN A LA DIGNIFICACION DE SUS FUNCIONES SIN HUELGAS NI "ACUERDOS MAGISTERIALES".

RENTAS COMPARATIVAS — PERIODO 1970-1972

GRADO	AÑO	MENSUAL	ANUAL	% AUMENTO ANUAL SUELDO	AUMENTO INDICE PRECIO CONS.
9º	1970	754	9.048		34,9
	1971	1.040	12.482	37,95	22,1
	1972	3.604	43.248	246,4	163,4
Prof. Ed. Básica 15 c/t	1970	1.256	15.072		34,9
	1971	* 2.200,58	* 26.406,96	75,20	22,1
	1972	6.173,82	74.085,84	180,55	163,4
Prof. Ed. Media 36 hrs. sin trienio	1970	2.253,24	27.038,88		34,9
	1971	3.038,48	36.473,76	34,89	22,1
	1972	8.319,91	99.898,92	173,73	163,4

* Incluye 6 horas del Art. 90º de la Ley.

COMO SE ENGAÑO AL MAGISTERIO CON EL LLAMADO "ACUERDO MAGISTERIAL" 1966 — 1970

	A. RENTA BASE MEN- SUAL ACTA MAGIS- TERIAL 1966	B. RENTA BASE MENSUAL SI SE HUBIESE APLI- CADO 100% I.P.C. 1966- 1970.	C. RENTA BASE MENSUAL TERMINADA A. MAG. 1970	% B-C
PROFESOR NIVEL BASICO sin TITULO	Eº 450	Eº 1.060	930	13,9
PROFESOR NIVEL BASICO CON TITULO	600	1.414	1.233	14,6
PROFESOR NIVEL MEDIO sin TITULO	675	1.591	1.412	12,6
PROFESOR NIVEL MEDIO CON TITULO	1.080	2.546	2.212	15,0

La comparación entre las columnas B y C nos indica el deterioro de las rentas de acuerdo a las estadísticas oficiales.

5. SE DESARROLLA ACELERADAMENTE UNA POLITICA INTEGRAL DE ASISTENCIALIDAD Y MUCHOS MAS ESTUDIANTES TIENEN HOY OPORTUNIDAD DE GOZAR DE SUS BENEFICIOS.

PROGRAMAS	ACTIVIDADES	UNIDAD	1969	1970	1971	1972
ALIMENTACION	desayuno-onces	Diario	1.180.000	1.459.035	1.459.335	1.509.577
	almuerzo-comid.	Diario	580.000	619.184	641.009	702.577
LECHE		KILOS	3.028.931		24.720.000	18.290.770 (1)
BECAS	Becas Internos	Unidades	3.154	4.561	5.980	6.000
	Medio Pupilos	Unidades	691	857	990	1.000
	Becas en dinero	Unidades	184	393	850	1.330
HOGARES	Nº Hogares	Unidades		20	36	63
	Nº Hogareños	Unidades		2.390	5.603	6.318
PRESTAMOS UNIVERS.	Nº Préstamos	Unidades	6.485	8.209	8.398	9.387
MEDICO-DENTAL	Oftalmológico	Unidades	9.459	8.469	8.802	5.442
COLONIAS ESCOLARES	Nº Colonias	Unidades	384	353	317	401
	Nº Colonias	Unidades	46.473	47.980	50.623	70.997

NOTA:

(1) Debe agregarse el Plan de Leche que entrega el Servicio Nacional de Salud.

ENTREGA MASIVA Y GRATUITA DE MATERIAL ESCOLAR

Las cantidades de materiales escolares como cuadernos, lápices, textos y otros han experimentado extraordinario aumento. Para 1973 se ha consultado en la Ley de Presupuestos un Programa de Equipamiento extraordinario con monto de casi 220 millones de escudos, excluida la impresión de textos para la Enseñanza Básica.

Durante este año se entregarán 16 millones de cuadernos. Así en 1973 todos y cada uno de los alumnos de Educación Parvularia, Básica y Media recibirán gratuitamente los materiales indispensables para el proceso de enseñanza y cada uno de los Establecimientos recibirá los elementos más necesarios para el mejor cumplimiento de su acción educativo-cultural. Se están imprimiendo actualmente, y la distribución se iniciará a principios de febrero, 5.205.000 textos de Castellano, Matemáticas y Ciencias Naturales, los que sumados a los excedentes del año anterior y ejemplares existentes en algunas Direcciones de Educación y Escuelas, y los devueltos luego de usarse en 1972, totalizarán una cifra cercana a 8 millones de textos.

"CONGELACION" DE LOS DERECHOS DE MATRICULA

El Gobierno Popular mantiene "congelados" los derechos de matrícula y otros que se pagan en la Enseñanza Media y Normal. La Educación Básica no requiere pago de ninguna especie.

Esto ha sido sancionado para el año escolar 1973 por Decreto de Educación Nº 2.262 del 22-II-72.

Las medidas del Gobierno significan que mientras en 1970 por un alumno de Liceo o Escuela Profesional había que pagar el salario mínimo de casi cinco días de trabajo, en 1973 se paga menos que un día del mes o salario.

6. LA DEMOCRATIZACION ES LA HERRAMIENTA QUE POSIBILITARA LA PARTICIPACION DE TODAS LAS FUERZAS COMPROMETIDAS CON LA OBRA EDUCACIONAL

"Consecuente con su programa básico, el Gobierno Popular ha iniciado un proceso de progresiva democratización de la gestión educacional, tendiente a reemplazar los mecanismos autocráticos, verticales y unipersonales de Gobierno, por direcciones colegiadas que expresen los intereses y aspiraciones de la base social".

"Un primer paso fue la celebración de los Congresos Locales, Provinciales y Nacional de Educación durante el año 1971, que permitieron debatir pública y masivamente los grandes problemas de la enseñanza y que señalaron una orientación general para el proceso de cambios educacionales que está impulsando el Gobierno".

El segundo paso lo constituye la dictación del Decreto de Democratización que crea los Consejos Locales, Provinciales y Regionales que, sumados al Consejo Nacional de Educación preexistente, conforman una estructura consultiva cuya base se encuentra en los Consejos de Comunidad Escolar, en los Consejos de Trabajadores de la Educación y en los Comités Directivos fundados a nivel de cada establecimiento de enseñanza estatal. El Decreto señalado fue objetado por la Contraloría. El Ministerio insistirá en su despacho.

"Estos organismos permiten la participación de los estudiantes, los padres y apoderados, los trabajadores de la enseñanza, las organizaciones sindicales y comunitarias, en la planificación, ejecución y evaluación de los programas educacionales, al mismo tiempo que regulan las relaciones cada vez más estrechas entre escuelas y comunidad".

El sistema tiene carácter experimental y posteriores evaluaciones permitirán asignar poderes crecientes a los Consejos, habida consideración del ritmo de desarrollo político-social de la nación chilena.

7. SE HAN RESPETADO LOS ANTECEDENTES Y

MERITOS PROFESIONALES EN LA PROVISION DE LOS CARGOS, ASEGURANDO ASIMISMO LA ESTABILIDAD FUNCIONARIA.

CONCURSOS DE PROVISION DE CARGOS

PLANTA DOC.-DIRECTIVA

227 cargos

PLANTA DIR. PROF. Y TEC.

238 cargos

PLANTA ADM. HRS. DE CLASES

109 cargos 3.001 cargos Horarios

De estos concursos han sido cuestionados SOLO DOS (Liceos 12 y 13 de Niñas), pero la propia Contraloría se ha pronunciado favorablemente a la forma de operar del Ministerio de Educación.

Por otra parte, la Ley de Presupuesto de 1971, en el Artículo 105, otorgó el beneficio de propiedad a los Profesores Interinos, conforme a ciertos requisitos mínimos. Este beneficio favoreció a más de 2.000 maestros.

8. UNA NUEVA LEGISLACION GARANTIZARA QUE LA EDUCACION SIRVA AL PROCESO REVOLUCIONARIO EN MARCHA

Los estudios realizados en 1972 por comisiones especiales permitirán, a corto plazo, contar con una moderna organización y administración del sistema de la Educación Nacional. Se dará término por fin a una estructura anticuada, débil e ineficaz, especialmente por la engorrosa tramitación de los nombramientos y en el injusto sistema de ascensos en la carrera funcionaria.

La nueva Ley Orgánica y su Reglamentación hará posible la Dirección Unica de Educación en todos los niveles y modalidades; canalizará en forma ágil y expedita el hacer educativos, la igualdad de oportunidades será una realidad en todas las regiones del país, y los trabajadores de la Educación alcanzarán el "nivel" y dignidad que se merecen.

Se establecerán los incentivos morales y económicos que signifiquen un fuerte respaldo a la política de Perfeccionamiento del Gobierno, política que comprende la masividad, descentralización y una amplia gama de formas de perfeccionamiento.

Las cifras siguientes demuestran los logros en el campo del perfeccionamiento en los últimos años.

1970	1971	1972	1973
16.916	24.321	38.436	120.000 (1)

(1) Incluye los aportes de los Talleres y de los Ciebs.

9. EN LA ESCUELA NACIONAL UNIFICADA SE COMBINARAN LA ENSEÑANZA CON LA PRODUCCION, LA TEORIA CON LA PRACTICA, ENTREGANDO UNA FORMACION PLENA EN UN PROCESO INTEGRADO Y EN FUNCION DEL DESARROLLO CHILENO.

Ya no más una rama de la Educación para la clase alta y la clase media y otra para la clase obrera, la Escuela Nacional Unificada será la escuela donde deberán formarse todos los chilenos.

Desde la Sala Cuna hasta la Universidad, el proceso educativo se desarrollará sin vallas que favorezcan la deserción. Todos los chilenos tendrán a través de este proceso la oportunidad de formarse como hombres, ciudadanos productores. La vía única comprende una adecuada formación Científica-Humanística y Tecnológica. Al final del Cuarto Año Medio, todos los jóvenes egresarán con el grado de subtécnicos en alguna especialidad acorde con sus aptitudes. Así podrán incorporarse a la sociedad, capacitados para integrarse al desarrollo económico-social del país, o bien, continuar estudios superiores para lo cual contarán con una base mucho más sólida que la actual. La Escuela Nacional Unificada hará posible disminuir drásticamente la deserción y aquellos jóvenes que deban abandonarla tendrán la oportunidad de capa-

citarse profesionalmente en los cursos de Educación Extra-regular.

A través de los Consejos de la Escuela Nacional Unificada, la comunidad tendrá amplia participación, lo que permitirá mejorar permanentemente sus programas y al mismo tiempo, servir directamente al desarrollo de su medio.

10. LOS ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES DE ENSEÑANZA NO SOLO HAN SIDO RESPETADOS, SINO QUE MEJORADAS SUS SUBVENCIONES

- Durante 1972 se pagaron todas las subvenciones atrasadas y que correspondían a años anteriores, terminando con el retraso producido durante los gobiernos de la época;
- Durante 1972 se han pagado las subvenciones correspondientes a ese mismo año a los establecimientos que presentaron y completaron oportunamente los documentos necesarios que fueron más del 40% del total;
- El Estado anticipó a los colegios particulares gratuitos los fondos para pagar las bonificaciones legales a su personal;
- El Estado pagó —además de las subvenciones— los reajustes legales de octubre a diciembre de 1972;
- Durante los meses de enero y febrero de 1973 se terminarán de pagar las subvenciones correspondientes al año 1972;
- Por Decreto del Ministerio de Educación N° 89 del 23-I-73 y dando cumplimiento al Art. 37 de la Ley N° 17.828 se han fijado los siguientes montos provisorios de las subvenciones a las Escuelas gratuitas durante 1973.

11. LOS TRABAJADORES JUNTO CON CONQUISTAR LA TIERRA, ADMINISTRAR LAS INDUSTRIAS Y SERVICIOS BASICOS, SE CAPACITARAN Y CONTRIBUIRAN A CREAR LA NUEVA CULTURA.

La Educación de los trabajadores ha tenido en los dos últimos años un fuerte impulso, tanto en las secciones pertinentes del Ministerio de Educación y en las Universidades como en INACAP y en las propias industrias. Algunas cifras permiten destacar los avances en esta área.

ALFABETIZACION

1971	1972	1973
21.790	25.000	150.000

EDUCACION BASICA

1972	1973
77.659	225.000

EDUCACION MEDIA

	1972	1973
TEC.-PROFES.	18.278	21.508
CIEN.-HUMAN.	41.228	45.000
	<hr/> 57.506	<hr/> 66.508

FORMACION TECNICA

1972	1973
57.506	118.968

(Este documento fue elaborado como contribución del Comité de Unidad Popular de la oficina de planificación y Presupuesto Educativa al Triunfo electoral de marzo.)